

**ЭРГАШ ГАПЛИ ҚЎШПРЕДИКАТИВ БИРЛИКЛАР
КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ ШАКЛИЙ-МАЗМУНИЙ
БОҒЛАНИШИДА ОҲАНГ ВА ТАРТИБНИНГ ЎРНИ**

Teshaboyev Dilmurod Raxmadjonovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), FarDU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7797320>

Эргаш гапли қўшпредикатив бирлик қисмлари эгаштирувчи боғловчилар, кўмакчили қурилмалар, ҳавола бўлаклар, -са шарт майли, шунингдек, *деб* боғловчи воситаларидан ташқари, яна бир қанча грамматик воситалар орқали ҳам ўзаро муносабатга киришиши мумкин. Бундай воситалардан бири оҳангдир.

Оҳанг предикатив бирлик учун энг муҳим белгилардан бири бўлган ва унинг фикрий жиҳатдан бир бутунликни ташкил қилишида, монопредикатив ва қўшпредикатив бирликларнинг мазмунан ҳамда ички турларининг ўзаро фарқланишида алоҳида ўринга эга синтактик воситадир.

Синтактик бирликнинг мазмунан тугаллиги предикатив бирликдаги оҳанг тугаллигини кўрсатади, яъни тугал фикр англатган ҳар қандай предикатив бирлик маълум тугал оҳангга эга бўлади.

Оҳанг предикатив бирликни ташкил этган сўзларнинг коммуникатив моҳиятини, уларнинг гап бўлакларига ажралишини белгилайди ва у орқали нафақат сўзлар йиғиндиси, балки алоҳида олинган сўзлар ҳам предикатив бирлик тусини олади.

А.А.Шахматов маълум сўз ёки сўз бирикмаларининг предикатив бирлик бўлиши учун фикр тугаллиги ва сўзлар ифодаланишининг тугалланган бўлиши шартлигини таъкидлаб ўтади¹.

Қўшпредикатив бирлик қисмларининг ўзаро бирикишида қўлланилган грамматик ва лексик воситалар миқдоридан қатъий назар, оҳангнинг нақадар муҳим эканлиги кўплаб тадқиқот ишларида айтиб ўтилган².

Қўшпредикатив бирлик қисмларининг ўзаро боғланишида оҳанг фақат боғловчисиз турида муҳим аҳамиятга эга деб қараш тўғри бўлавермайди. Компонентлари турли боғловчи ва боғловчи вазифасидаги воситалар билан боғланган қўшпредикатив бирликларда ҳам оҳангнинг ўрни катта³.

¹ “Грамматика русского языка”, том II, часть первая, Изд-во АН СССР, М., 1954, стр. 76.

² Абдурахмонов Ғ., Қўшма гап синтаксиси асосларн, Тошкент, 1958, 250-бет; Асқарова М., Боғловчисиз боғланган қўшма гаплар ҳақида, “Совет мактаби” журнали, 1955, 11-сон.

³ Гвоздев А.Н., Современный русский литературный язык, часть II, М., 1961, стр. 203.

Ҳар қандай предикативлик хусусиятига эга бўлган синтактик қурилма монопредикатив ёки полипредикатив бирлик бўлиши билан бирга, тугал фикр англатиши ва тугал оҳангга эга бўлиши шарт.

Тугал оҳанг синтактик қурилмаларнинг энг охириги қисмида яқунланади. Қўшпредикатив бирликни ташкил этган қисмлар орасида эса компонентларнинг қай йўл билан боғланишига кўра турлича оҳанг бўлиши мумкин.

Боғланган ва эргаш гапли қўшпредикатив бирлик қисмларининг боғланишида боғловчи грамматик воситалар бирламчи саналса-да, оҳанг ҳам ўзига хос аҳамиятга эга.

Турли грамматик воситалар билан боғланган, мазмуни бир хил бўлган қўшпредикатив бирликларда оҳанг деярли бир-биридан фарқланмайди, лекин қисмлар орасидаги мазмуннинг ифодаланишига қараб оҳанг ҳам ўзгаради. Мураккаб синтактик қурилмалардаги оҳанг ҳам турлича бўлади. Масалан, зидлик оҳанги зидлик муносабатида боғланган қўшпредикатив бирликлардан ташқари тўсиқсизлик мазмунидаги эргаш гапли қўшпредикатив бирлик қисмларида ҳам учрайди.

Қиш тугаб, баҳор кириб келди, ҳовлимиздаги ўрик дарахти гулламади. Қиш тугаб, баҳор кириб келса ҳам, ҳовлимиздаги ўрик дарахти гулламади. (Сўзлашув нутқидан)

Изоҳлаш оҳанги, кўпинча, изоҳ бўлаги бор ҳавола бўлакли боғловчисиз ва ҳавола бўлакли эргаш гапли қўшпредикатив бирлик қисмлари орасида кузатилади.

1. Офицер деганнинг битта-ю битта ҳуқуқи бор: буйруқни бажариш! (Ў.Ҳошимов "Тушда кечган умрлар") 2. Шундай таълим берингки, у жасур, кучли, темир иродали йигит бўлиб улғайиш билан бирга, кўкдаги қушлардан, қирлар узра очилган гуллардан ва бу гуллардан бол йиғиб юрган асаларилардан, қўйингки, табиатнинг бетакрор гўзалликларидан таъсирлана оладиган нозик қалбга ҳам эга бўлсин. ("Маърифат садоси" газетасидан)

Лисоний далиллардан кўриш мумкинки, шарт оҳанги қисмлари орасида шарт мазмуни ифодаланган боғловчисиз ва эргаш гаш гапли қўшпредикатив бирликларда учрайди.

1. Яна озгина сабр қилиб тур, янгисини олиб бераман (Сўзлашувдан) 2. Кечаги ғамини ўйласа обдон, Букчайиб қоларди бугун одамзод. (А.Орипов)

Кўшпредикатив бирлик қисмлари орасида юқоридаги оҳанглардан ташқари, пайт, ўхшатиш-қиёслаш, сабаб каби оҳанглар ҳам бўлади. Буларни қуйидаги мисоллар орқали кўриш мумкин:

1. Илм мартабаси мартабаларнинг зўри, ёшликдан илм олиш пайида бўл. 2. Илм мартабаси мартабаларнинг зўри, шу сабабли ёшликдан илм олиш пайида бўл ("Оталар сўзи"). 3. Юртинг тинч, сен тинч 4. Бртинг тинч бўлса, сен тинч бўласан. (Мақол)

Юқоридагиларга таяниб, шуни айтиш мумкинки, боғланган, боғловчисиз, эргаш гапли кўшпредикатив бирликлар турли грамматик воситалар орқали боғланишига кўра, бир-биридан фарқланиб, хусусийликни ташкил этса, қисмлар орасида зидлик, изоҳлов, шарт, пайт, ўхшатиш-қиёслаш ва сабаб оҳангининг мавжудлиги уларнинг ўхшашлиги жиҳатидан бирлашиб, бир умумийликни ташкил этади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, синтактик қурилма қисмларининг қўлланиш тартиби ҳам кўшпредикатив бирликларнинг тузилиши ва мазмун томонини белгилашда муҳим аҳамиятга эга.

Кўшпредикатив бирлик компонентларининг жойлашиш ва ўринлашиш тартибининг ўзгариши синтактик бирлик мазмуни ва унинг қисмлари орасидаги кўшимча муносабатларга ўз таъсирини ўтказади. Буни эргаш гапли кўшпредикатив бирликларнинг қуйидаги турларида кузатиш мумкин:

1. Бир ҳавола бўлакли эргаш гапли кўшпредикатив бирликларда изоҳловчи предикатив бирлик ва изоҳланувчи предикатив бирликларнинг жойлашиш тартиби ўзгариши кўшпредикатив бирликлар орасидаги маънога таъсир кўрсатади. Бу эса компонентларнинг одатдаги тартибида ифодалайдиган мазмунни бермайди.

Қамоқ деган шундай бир жойки, бу ерда бир-икки йил умр кечирган, айниқса, узоқ муддатга ҳукм қилинган сиёсий маҳбусларнинг кўнглига на кийим-кечак, на яхши ейиш-ичиш сиғарди. (Шукурулло "Кафансиз кўмилганлар")

Ушбу синтактик қурилмада эргаш предикатив бирлик бош предикатив бирликдаги белги мазмунидаги ҳавола бўлак маъносини изоҳлайди. Эргаш гапли кўшпредикатив бирлик қисмлари *бош предикатив бирлик + эргаш предикатив бирлик* тартибида жойлашади. Агар кўшпредикатив бирлик қисмларининг жойлашиш тартиби ўзгартирилса, улар орасида ифодаланган мазмун йўқолади. *Бу ерда бир-икки йил умр кечирган, айниқса, узоқ муддатга ҳукм қилинган сиёсий маҳбусларнинг кўнглига на кийим-*

*кечак, на яхши ейиш-ичиш сиғарди, қамоқ деган шундай бир жойки.
(Шукурулло “Кафансиз кўмилганлар”)*

2. Икки ҳавола бўлакчи эргаш гапли кўшпредикатив бирликларда ҳам компонентларнинг жойлашиш ўрни ўзгариши билан қисмлар орасидаги мазмун ҳам ўзгаради.

Қачонки сенга дунё мўл-кўл кела бошласа, уни исроф қилмасдан яхши йўлларга сарф қил. (Т.Малик “Одамийлик мулки”)

Таҳлилга тортилган синтактик қурилма *эргаш предикатив бирлик + бош предикатив бирлик* тартибида жойлашган қисмлар орасида пайт-шарт мазмуни ифодаланган икки ҳавола бўлакчи эргаш гапли кўшпредикатив бирлик бўлиб, изоҳловчи предикатив бирлик ва изоҳланувчи предикатив бирликлар ўрнининг ўзгартирилиши билан пайт-шарт мазмуни буйруқ-хитоб, таъкид мазмунига ўзгаради. *Уни исроф қилмасдан яхши йўлларга сарф қил, қачонки сенга дунё мўл-кўл кела бошласа.*

Лисоний далиллар таҳлилидан кўриш мумкинки, баъзан эргаш гапли кўшпредикатив бирлик қисмлари тартибининг ўзгариши синтактик бирлик мазмунига ҳеч қандай таъсир этмайди.

1. -са шарт майлли эргаш гапли кўшпредикатив бирликларда қисмлар тартибининг ўзгариши улар орасида ифодаланган мазмуннинг ўзгаришига сабаб бўла олмайди.

*1. Оғилда ўғлоқ туғилса, адирда ўти униб чиқади. 2. Меҳнат қилсанг қирга, Қарам бўлмасан қўлга. 3. Ўғрилиққа қўл ўрганса, Ақл унга йўл ўргатар.
(Ўзбек халқ мақоли)*

Юқоридаги эргаш гапли кўшпредикатив бирликларда қисмлар одатдаги тартибда жойлашган бўлиб, биринчи синтактик қурилма қисмлари орасида пайт, иккинчисида эса шарт мазмуни ифодаланган.

Биринчи ва учинчи эргаш гапли кўшпредикатив бирликлардаги изоҳловчи предикатив бирликлар (Оғилда ўғлоқ туғилса, ўғрилиққа қўл ўрганса) изоҳланувчи предикатив бирликлар (Адирда ўти унади, ақл унга йўл кўрсатар)дан кейин келса ҳам, улар орасидаги пайт, шарт мазмуни ифодаланаверади (Адирда ўти унади, оғилда ўғлоқ туғилса).

Иккинчи эргаш гапли кўшпредикатив бирликда эса бош ва эргаш предикатив бирлик ўринларининг алмаштирилиши улар орасида ифодаланган шарт мазмунини ўзгартирмайди: Масалан:

Қарам бўлмайин десанг қўлга, қирга меҳнат қилгин. (Ўзбек халқ мақоли)

2. *деб* сўзи ёрдамида боғланган эргаш гапли қўшпредикатив бирликларда ҳам қисмлар тартибининг ўзгариши улар орасида ифодаланган мазмуннинг ўзгаришига таъсир кўрсатмайди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, эргаш гапли қўшпредикатив бирликлар орасидаги мазмунни ифодлашда оҳанг ва тартибнинг ўрни катта аҳамиятга эга.